

VIDA Y MUERTE DE SANSON.

Duque escelso de Antioquia,
 Príncipe heróico de Tiro,
 jurado Rey de Samaria,
 grande Emperador de Egipto:
 mi calidad, patria y nombre,
 mis hazañas y prodigios
 escucha, para que sepas
 al hombre que has ofendido.
 Mi concepcion, porque en todo
 fuese asombro de los siglos,
 á mis padres fue anunciada
 de un celestial Parainfo,
 favor que entonces por raro,
 tanta novedad les hizo,
 que si lo creyeron justos,
 tambien lo dudaron tibios,
 porque era mi madre estéril;
 pero al efecto les dijo,
 que todo á Dios es posible,
 porque en todo es infinito.
 Nací, Sanson me llamaron,
 cuyo sagrado apellido,
 Sol significa en Hebreo,
 y en lengua Siria Ministro.
 Crecí en virtudes morales,
 hice varios ejercicios,
 estudié diversas ciencias,
 visité Reinos distintos.
 Y en fin, por orden del Cielo,
 Capitan quedé elegido
 de las tropas de Israel
 y Juez de sus doce tribus:
 Para cuya gran funcion,
 piadoso el Cielo y propicio,
 me dotó de tales fuerzas,
 me adornó de tales brios,

que como al hombre primero
 en el sacro Paraiso
 se postraron obedientes,
 ya el Rinoceronte altivo,
 ya el Jabali ensortijado,
 ya el Tigre á manchas vestido.
 ya el Lince, que parte un roble,
 ya el Oso, que hiende un pino,
 ya el Toro, que rumia el heno,
 ya el Ciervo, que paca el risco,
 y ya el Leon, que con hambre,
 turbando el monte á rugidos,
 busca en la cama la Liebre
 y en el arroyo el Cabrito:
 asi á mi valor heróico
 se confesaban rendidos
 cuantos fieros animales,
 huéspedes de aquestos riscos,
 bordan al heno la falda,
 peinan al Líbano el rizo,
 lamen al Jordan la yerba,
 y el jugo chupan al Nilo.
 Tal era, Señor, mi fuerza,
 que sobre el suelo tendido
 veinte hombres levantaba
 en mis hombros sostenidos.
 Con la barra de mas peso,
 cuando tiraba en el circo,
 de doscientos pies pasaba
 el mas mesurado tiro.
 Teniéndome entrambos brazos
 de mil sogas oprimidos,
 solo con mover los codos,
 y recoger en mi mismo
 el aliento por un rato,
 para obrar con mas abinco,

á un envion quebrantaba
los cáñamos retorcidos.
Mataba un hombre de un golpe,
saltaba el Tigris de un brinco,
corria mas que un caballo,
derribaba un edificio
con solo arrimarme á él;
detenia de un navío
el curso; tronchaba el hierro
como si fuera de vidrio,
y alzaba con una mano
cuatro cahices de trigo;
y luego sobre las palmas
les granos echando limpios,
y estregándolos con ellas,
los que eran fuertes, macizos,
harina quedaban hechos,
siendo por este camino
tal vez que saltó á la presa
el agua por el estío,
si no racional tahona
organizado molino.
Viendo pues que rigoroso,
usando del Señorío
que permite Dios que tengas,
quizá por nuestros delitos,
nos tratabas como á esclavos,
y sobre los admitidos
tributos, otros echabas
con mil pretextos indignos,
que la opresion llama agravios,
y la política arbitricos;
tomé contra tí las armas
y entré en la Siria atrevido,
donde en menos de veinte años
que fui del pueblo caudillo,
sabe el mundo, y tú lo sabes,
pues con tus ojos lo has visto,
que abrasé cuantos sembrados,
viñas, barbechos y olivos
encontré, con un ardid
ingenioso y de capricho,

que por comun no lo cuento
y lo callo por sabido.
Que rendí doscientos pueblos,
que batí treinta castillos,
que vencí ochenta batallas,
que libré diez mil cautivos,
y que maté por mis manos,
del Cielo siempre asistido,
treinta y dos mil Filisteos,
Apolonios y Fenicios,
que hecha la cuenta de todo
por los años que he vivido,
viene á salir cada dia
por cuatro muertos ó cinco.
Cansásete de la guerra,
é hicistes paces conmigo
hasta traerme á tu Corte
con fiestas y regocijos,
donde viendo la hermosura,
la virtud, la gala, el brio
de Dalila, sin saber,
que eres tú su amante antiguo,
la recibí por esposa;
que aunque fue contra el estilo
de mi ley, que no permite
que dos de diversos ritos
se junten en matrimonio,
yo tuve del Cielo aviso,
para hacer en mí virtud,
lo que en otros fuera vicio.
Lo que de este casamiento
nos resultó de peligros,
de zelos, de competencias,
de venganzas, de homicidios,
de bandos y de crueldades,
no es menester referirlo,
pues tú lo sabes vengado,
y yo lo lloro ofendido.
Solo diré, y es verdad,
que hacerte despues amigo
dándote las preeminencias
de tu deudo y tu valido,

no fue verdadero amor,
sino mañoso artificio
para vengarte de mí
por el mas leve delito.
Pues porque faltó mi Padre
de la prison, sin indicio
de haberla yo quebrantado
ni haberlo ninguno dicho,
prenderme á Jabin mandaste,
á tiempo que habia perdido
las fuerzas, porque yo quise,
ó porque una dama quiso.
Y no contento con esto,
sangriento, cruel y esquivo,
despues de tres meses largos
de prisiones y de grillos,
me hiciste sacar los ojos,
rigor el mas escesivo,
que ha cabido en pecho humano
del mas atroz enemigo.
Pero ya, Señor, que es hecho
y que no hay ningun camino
para enmendar este agravio,
con hacerme un beneficio,
me desquitarás de cuantas
injurias tu amor me hizo.
Y es (aquí te he menester
mas atento y compasivo)
que me des (aquí te invoco
una y mil veces benigno)
que me des, digo, á mi esposa
para llevarla conmigo
á mi tierra, pues con ella
de otro bien no necesito.
Y para que lastimado
hagas lo que te suplico,
sin que el enojo te postre,
ni te venza el apetito,
mira estas fuentes de sangre
que me corren hilo á hilo,
pedazos del corazon:
mira estos tiernos suspiros,

mira estos tiernos sollozos,
mira estos dulces gemidos,
y mira que es honra tuya
amparar á un desvalido;
pues no hace Dios tanto en dar
á un Príncipe poderío,
como en dar necesidades
al pobre, al triste, al mendigo
para haberle menester.
Mi Rey, mi Señor, mi amigo,
mi amparo, mi valedor,
y en efecto, dueño mio,
no te pido, no, riquezas,
perlas, diamantes, zafiros,
Villas, Ciudades, ni Reinos,
porque nada de esto estimo;
solo te pido á mi esposa,
y de modo te la pido,
que parece que no es mia,
segun la lloro y la gimo.
Hazme este bien, asi vivas
mas que el pájaro de Egipto;
asi venzas tus contrarios,
asi logres tus designios,
asi te cases con gusto,
y asi el Cielo te dé un hijo,
que es la paz de las mujeres,
y el honor de los maridos.
Pero si ruegos y halagos,
ánimas, lástimas, suspiros,
llantos, ternuras y alectos,
penas, dolores, martirios,
no bastáren, manda, ordena
que me maten tus ministros;
haz que me arrastre un caballo,
haz que me despeñe un risco,
haz que me ahogue un veneno,
haz que me sepulte un rio,
ó que en el teatro infame
de los vulgares suplicios,
un verdugo me derribe
con destemplado cuchillo

la cabeza de los hombros;
pero en vano desconfío
de tu condicion bizarra,
cuando mas que Rey te admiro.
Misericordia, Señor,
clemencia, Principe invicto,
piedad, mi R y soberano,
y válgame ahora el tino,
ya que no pueden los ojos
para arrojarne rendido
segunda vez á la tierra
que te mereció benigno;
sean tus pies mi sagrado,
sean tus plantas mi auxilio,
sea tu valor mi templo,
y tu nombre sea mi abrigo,
para que cobre mi honor,
y vuelva á ser lo que ha sido;
pues con una piedad sola
tantas venturas consigo.
Esta, Señor, es mi historia,
perdonad si os he ofendido.
Volvióle el Rey las espaldas,
y Sanson quedó corrido,
diciéndole al que le guia.
Llevadme hácia el Templo, amigo
que si en el Templo me veo,
yo vengaré mi delito.
Entró Sanson en el Templo,
dió un lastimoso suspiro
y dice: aquí hay dos columnas
que tienen este edificio,
arrímame hácia ellas,

y en pago de este servicio
toma, amigo, estas monedas:
tambien os ruego, y os pido,
que me digais cuanto pasa
en aqueste Templo altivo.
Dalila no está contenta,
ya está el Rey con sus padrinos,
las ceremonias empiezan,
el sacerdote vestido,
y el Dios Astarot ya está
cercado de muchos cirios,
todo el Templo está ya lleno,
los músicos han venido.
Pues idos pronto allá fuera,
mirad que os requiero y digo
que no tardeis en salir,
porque os corre gran peligro,
y cuando esteis allá fuera,
dadme una voz ó un silbido.
Alzó los ojos al Cielo,
y aquestas palabras dijo:
Justicia venga del Cielo,
contra aquestos enemigos,
pues que me han sido traidores,
no quede ninguno vivo.
Y aquí morirá Sanson
con todos sus Filisteos,
por amigo de Dios él,
y sus enemigos ellos;
y arrancando ambas columnas,
dió con el Templo en el suelo,
donde hay mas de cuatro mil,
ninguno se escapó de ellos.

FIN.

BARMONA:—1858.

Imp. de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.